

ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ВСЕОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

Жадан А. В.

канд. техн. наук, профессор

Пилипенко М. В.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой народной республики», Донецк, ДНР*

В статье рассмотрены вопросы внедрения концепции Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации в условиях ограниченности ресурсов.

Ключевые слова: всеобщий менеджмент качества, внедрение, деятельность, организация.

INTRODUCING THE CONCEPT OF UNIVERSAL QUALITY MANAGEMENT BY ORGANIZATIONS IN UNDER- RESOURCED SETTINGS

Jadan A. V.

Candidate of Technical Sciences, Professor

Pilipenko M. V.

master's degree

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article discusses the implementation of the concept of Total Quality Management in the activities of the organization in conditions of limited resources.

Keywords: Total Quality Management, implementation, activity, organization.

Постановка задачи. Экономическая ситуация в Республике достаточно сложная. Это вызвано значительным количеством факторов, к которым можно отнести:

- ведение боевых действий;
- сложности с поставками сырья;
- сложности со сбытом готовой продукции;
- определенный отток квалифицированных кадров и др.

В то же время в 2020 г. в экономической деятельности Республики наметились и положительные тенденции. Так согласно информации,

приведенной Главой ДНР Д.В. Пушилиным в 2020 г. в бюджет поступило на 13,8% средств больше, чем в прошлом году. По его словам, это связано ростом объёмов производства в легкой промышленности и машиностроении. Имеются положительные сдвиги в химической и фармацевтической отраслях [1].

Как отмечается в [1], в 2020 г. было перепрофилировано 11 предприятий. В 2021 г. на эту программу будут направлены значительные средства, что позволит ещё ряду предприятий получить более полную загрузку.

Для того, чтобы объёмы производства и реализации продукции возрастали, она (продукция) должна быть конкурентоспособной.

Как известно, конкурентоспособность продукции – это относительная и обобщенная его характеристика, которая выражает её выгодные отличия от продукции конкурентов по степени удовлетворения потребностей потребителей и по затратам на ее удовлетворение [2].

Т.е. это свойство продукции, заключающееся в её соответствии требованиям конкретного рынка в конкретный период времени.

Конкурентоспособность продукции (товара) определяется следующими составляющими [2]:

- качество продукции;
- цена продукции;
- затраты на эксплуатацию или потребление продукции за весь период её жизненного цикла;
- уровнем качества сервисного (послепродажного) обслуживания продукции.

При этом считается, что качество продукции это важнейшая составляющая конкурентоспособности. Следовательно, для роста конкурентоспособности продукция (здесь и далее под продукцией будем понимать не только материальную, но и нематериальную продукцию) организация, в первую очередь должна прилагать усилия для повышения её качества. Планомерный рост качества продукции возможен только в том случае, если организация реализует управление качеством, а ещё лучше сказать, что управление организацией осуществляется через призму качества.

Перспективным направлением совершенствования управления качеством достаточно давно стало считаться внедрение в деятельность организации концепции (философии) Всеобщего менеджмента качества (Total quality management).

Анализ исследований и публикаций. Как известно, *качество* это степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям [3].

Так как на формирование качества объекта на всех стадиях его жизненного цикла, воздействует значительное количество факторов, то им (качеством) необходимо управлять.

В настоящее время доминирующей в управлении качеством есть концепция Всеобщего менеджмента качества.

Реализация данной концепции на практике предполагает непрерывное улучшение качества объекта (продукции, услуг, процессов) в разных сферах деятельности - производство, закупка сырья и сбыт готовой продукции, организация работы и т.д. В настоящее время Всеобщий менеджмент качества рассматривается как философия управления организацией [4].

Международная организация по стандартизации (ISO – англ. International Organization for Standardization) трактует понятие Всеобщего менеджмента качества как организационный подход который сосредоточен на качестве. Этот подход рассматривается как процесс, базирующийся на участии всего персонала организации в управлении качеством и нацеленный на длительный успех, достигающийся за счет улучшения условий работы, полного удовлетворения потребителей и всех членов общества [5].

Принципы, на которых базируется концепция Всеобщего менеджмента качества, освещены во многих литературных источниках, например [4]. Это такие принципы, как: ориентация на удовлетворение потребностей потребителя; единство системы вовлечение персонала в процессы менеджмента качества; процессный подход; стратегический и систематический подходы к управлению; непрерывное улучшение; принятие решений, основанных на результатах и фактах; коммуникации.

Также во многих источниках приведен и состав методов (инструментов), при помощи которых эта концепция реализуется в организациях, например в [6]. Это такие методы, как семь инструментов качества, кружки качества (группы качества), бенчмаркинг, сокращение длительности цикла, «Шесть сигма», премии по качеству и др.

Достаточно хорошо в литературных источниках рассмотрены и вопросы реализации концепции в условиях организаций и предприятий с обоснованием проблем при её внедрении, к которым относят следующие [5]:

- управление только главной линией деятельности организации;
- оценка деятельности организации на базе системы прямых количественных показателей;
- ориентация на получении краткосрочных выгод;
- отсутствие стратегии;
- текучесть кадров.

Все эти проблемы действительно имеют место при внедрении концепции в деятельность организации, но при этом выпускаются из внимания также проблемы, как:

- ограниченность различного вида ресурсов, как финансовых, так и человеческих (недостаток специалистов в сфере управления качеством).

- различный характер изменения затрат на рост качества выпускаемой продукции и эффекта от этих действий;

- необходимость постоянного роста эффективности от действий, которые связаны внедрением концепции (философии) Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации;

Актуальность исследования. В связи с изложенным, рассмотрение вопроса, связанного с внедрением Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации (предприятия) в условиях ограниченности ресурсов, представляется актуальным.

Цель статьи. Разработать рекомендации по внедрению концепции (философии) Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации (предприятия) в условиях ограниченности ресурсов.

Изложение основного материала. Недостаток финансовых ресурсов и специалистов в сфере управления качеством, по мнению авторов, является одной из основных проблем при внедрении концепции Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации (предприятия).

Это можно подтвердить данными Республиканского центра занятости ДНР. Согласно этим данным (на июль 2020 г.), при количестве вакансий по квалификационной группировке «специалисты» – 2185 чел. численность лиц, которые ищут работу и состоят на учете по этой квалификационной группировке, составляет 687 чел. (т.е. 31,4% от количества вакансий) [7].

Естественно, что не все специалисты, потребность в которых имеют организации и предприятия, относятся к специалистам в сфере управления качеством. Но сопоставление общей потребности и количества лиц, которые желают занять эти вакансии, говорит о недостатке желающих и (или) неудовлетворённостью предлагаемых условий работы.

Общеизвестно, что какой-либо единой методики внедрения концепции (философии) Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации (предприятия) не существует. Но, в то же время, известны различные стратегии разработки системы управления качеством на основе философии Всеобщего менеджмента качества. Организация может самостоятельно выбирать наиболее подходящую ей стратегию, которая исходит из сложившихся условий ее функционирования. Рассмотрим содержание стратегий подробнее [4]:

– *стратегия поэтапного внедрения Всеобщего менеджмента качества.* Стратегия предполагает реализацию разных инструментов менеджмента качества («семь инструментов качества», кружки качества, статистическое управление процессами и др.) для улучшения выполнения ключевых процессов и функционирования подразделений предприятия. Такая стратегия наиболее часто применяется организациями или предприятиями, которые внедряют философию Всеобщего менеджмента качества по мере изучения отдельных ее составляющих (частей);

– *стратегия применения теории Всеобщего менеджмента качества.* Эта стратегия основана на внедрении в практику деятельности организации положений концепции, которые разработаны такими специалистами в сфере менеджмента качества как – Э. Деминг, Дж. Джуран и др. В организации изучают теории и принципы, которые разработаны этими специалистами, для того чтобы выявить какие недостатки в деятельности организации имеются по сравнению с этими теориями в практике деятельности предприятия. Затем необходимо спланировать и выполнять действия по ликвидации этих недостатков. (В качестве примера, внедрения Всеобщего менеджмента качества на базе реализации этой стратегии может быть использование «14 пунктов Э. Деминга» или «триад качества» Дж.Джурана);

– *стратегия применения модели для сравнения (бенчмаркинг).* При реализации этого варианта внедрения концепции группа специалистов или отдельные сотрудники организации посещают другую организацию (если это возможно), занимающую лидирующую роль в реализации Всеобщего менеджмента качества. Они изучают осуществление ею процессов и факторов успешного внедрения концепции. На базе полученной информации управление организации разрабатывает модель менеджмента, которая адаптирована к своим условиям работы;

– *стратегия применения критериев премий по качеству.* Для создания системы качества на основе Всеобщего менеджмента качества используются критерии разных премий по качеству. Они (критерии) используются для того, чтобы определить области деятельности, необходимые для улучшения своей деятельности. (Например, это могут быть критерии Премии Э.Деминга, Европейской премии за качество (EFQM) и аналогичные им).

Каковы же варианты реализации рассмотренных стратегий в практику деятельности организации?

По факту их только два.

1. Поочередное использование рассмотренных стратегий, начиная с первой из них.

2. Начальной может являться произвольная стратегия.

В условиях ограниченности ресурсов при внедрении концепции Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации предпочтительным представляется *первый* вариант.

На первый взгляд реализация первой стратегии может принести не очень существенные результаты.

Но при этом необходимо иметь ввиду следующее. Характер изменения темпов роста затрат, которые связаны с ростом уровня качества изготавливаемых объектов (продукция, услуги и т.д.) и темпов роста эффекта от эксплуатации или потребления этих объектов различен (рис. 1) [8].

Рисунок 1 – Изменение затрат на повышение качества объекта и эффекта от его реализации или потребления

Учитывая, что рыночным выражением эффекта от эксплуатации или потребления объекта является его цена, можно сделать вывод о том, что даже незначительные первоначальные затраты на внедрение Всеобщего менеджмента качества себя окупят.

Вторым доводом в пользу того, что начинать внедрение Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации в условиях ограниченных ресурсов необходимо со *стратегии поэтапного внедрения Всеобщего менеджмента качества* является следующее.

Сами по себе эти элементы («семь инструментов качества», кружки (группы) качества, статистическое управление процессами и др.) не являются сложными для понимания руководства организации (предприятия) и, что самое главное, для персонала, который работает в ней. Это дает возможность внедрить один из элементов, а в перспективе (при необходимости) и нескольких при относительно небольших затратах (возможно при участии внешнего консультанта).

Главным фактором успеха при реализации стратегии поэтапного внедрения Всеобщего менеджмента качества будет являться желание высшего руководства организации добиться результата, доведение до всего персонала цели этой деятельности и ожидаемых результатов, мотивация и обучение сотрудников организации.

При этом немаловажным фактором успешной деятельности в этом направлении является реализация основных принципов концепции [4]:

- ориентация на потребителя;
- вовлечение персонала в процессы менеджмента качества;
- процессный подход;
- единство системы управления;
- стратегический и систематический подходы к управлению;
- непрерывное улучшение;
- принятие решений, основанных на данных и фактах;
- взаимовыгодные коммуникации с поставщиками и потребителями.

Реализация стратегии поэтапного внедрения Всеобщего менеджмента качества, в конце концов, может себя исчерпать.

На первый взгляд поочередное использование стратегий реализации концепций внедрения Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации представляется само собой разумеющимся – реализовали одну, давайте будем реализовывать следующую. Однако переход от стратегии должен быть экономически обоснован, опять же с учетом имеющихся ресурсов.

При этом возникает вопрос – когда переходить от реализации используемой стратегии к реализации другой? Для ответа на этот вопрос предлагается организовать проведение на предприятии мониторинга динамики определенных показателей, характеризующих эффективность функционирования системы качества в рамках реализуемой стратегии. В состав этих показателей могут быть включены – степень удовлетворенности потребителей, объем продаж, затраты на производство и реализацию, рентабельность производства и продаж и др. Анализ динамики этих показателей и может дать ответ на поставленный вопрос.

Выводы. Изложенный в статье материал позволяет сделать следующие выводы.

1. Характерной ситуацией для предприятий (организаций) республики является ограниченность ресурсов, проявляющаяся в основном в малом и среднем бизнесе.

2. Ограниченность ресурсов (как финансовых, так и кадровых) сдерживает возможность роста конкурентоспособности результатов деятельности организаций.

3. Основной составляющей конкурентоспособности является качество. Повышение качества результатов деятельности организации

целесообразно осуществлять за счет внедрения Всеобщего менеджмента качества в её деятельность.

4. В условиях ограниченности ресурсов при внедрении концепции Всеобщего менеджмента качества в деятельность организации предпочтительным представляется вариант поэтапного внедрения, начиная со стратегии поэтапного внедрения. При этом даже незначительные первоначальные затраты на внедрение Всеобщего менеджмента качества себя окупят. Это дает возможность внедрить один из элементов, а в перспективе (при необходимости) и нескольких при относительно небольших затратах.

5. Для принятия решения о переходе от реализации используемой стратегии к реализации другой предлагается организовать проведение на предприятии мониторинга динамики определенных показателей, характеризующих эффективность функционирования системы качества в рамках реализуемой стратегии.

Список использованных источников

1. Пушилин подвел итоги экономического развития ДНР в 2020 году. Электронный ресурс. – [Режим доступа] : http://mozaika.dn.ua/news/region/338102-pushilin-podvel-itogi-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr-v-2020-godu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#sel=3:1,3:3.

2. Конкурентоспособность товара. Электронный ресурс. - [Режим доступа]: <https://discovered.com.ua/marketing/konkurentosposobnost-tovara/>.

3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М: Стандартинформ, 2015. – 49 с.

4. TQM - Всеобщий менеджмент качества. Электронный ресурс. – [Режим доступа]: https://www.kpms.ru/General_info/TQM.htm.

5. Всеобщее управление качеством. Электронный ресурс. - [Режим доступа]: <https://www.tadviser.ru>.

6. Методология Всеобщего (Тотального) управления качеством. Электронный ресурс. - [Режим доступа]: <https://articlekz.com/article/5783>.

7. Занятость населения Донецкой Народной Республики в январе-июле 2020 года. Электронный ресурс. - [Режим доступа]: http://www.mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8347:zanyatost-naseleniya-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-yanvare-iyule-2020-goda&catid=8:novosti&Itemid=141.

8. Оптимальный уровень качества. Электронный ресурс. – [Режим доступа]: <https://helpiks.org/9-4959.html>.